

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ НЕЧЛЕНИМЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Иброхимова Мохинурхон Ахрорхон кизи
ФарДУ филология факультети укитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6651968>

Аннотация. В статье анализируются основные подходы к определению типов нечлененных предложений в русском языке.

Ключевые слова: структура, типологизация, теория вербоцентрическая, субъектно-предикатная, нечлененность, модус, коммуникема.

Вопрос о разграничении типов простых предложений определяется прежде всего общим подходом к структуре предложения, а именно тем, какие компоненты считаются обязательными в его структуре. В современной синтаксической науке существуют два подхода к типологизации простого предложения – вербоцентрическая и субъектно-предикатная.

Разработанная французским ученым Л. Теньером вербоцентрическая теория выделяет в качестве основы предложения – глагол-предикат (вербум), считающийся единственным главным членом предложения. Все другие члены предложения (по Теньеру, актанты) – это второстепенные члены. Таким образом, на одном уровне зависимости от предиката оказываются дополнение и подлежащее – как непредикативные компоненты, связанные с предикатом, предопределенные его валентностями. В предложении «Ветер срывает листья» предикат – «рубит», а «дровосек» и «дерево» - его актанты подлежащее и дополнение, одинаково зависимые от предиката. Эта теория получила широкое распространение в описании европейских языков, где предложение обязательно включает глагол.

В русском языкознании господствует субъектно-предикатная теория, возникшая в 19 веке в связи с развитием логического и психологического направлений лингвистики. Сущность данной теории заключалась в том, что предложение должно было рассматриваться в качестве отражения логического или психологического суждения. А.А.Шахматов описывает психологический подход в определении предложения следующим образом: «Психологической основой нашего мышления является тот запас представлений, который дал нам предшествующий опыт и который увеличивается текущими нашими переживаниями; психологической же основой предложения является сочетание этих представлений в акте коммуникации». Действительно, в любом акте коммуникации присутствуют субъект и предикат. В предложении эти значения получают

определенное выражение, чаще всего они выражаются расчлененно – в подлежащем и сказуемом. Между подлежащим и сказуемым существует взаимозависимость, которая проявляется в предикативной связи. Поскольку русский язык относится к языкам с флективным строем, эта взаимозависимость выражается в формах (флексиях) сказуемого и подлежащего. Наступило утро. Наступил день. Наступила зима. Субъект и предикат могут выражаться нерасчлененно – в одном главном члене, который сочетает в себе значения предиката и субъекта. Например, предложения с обобщенно-личным значением (Слово не воробей, вылетит - не поймаешь). Форма Vf второго лица выражает и значение предикативного признака, и указание на субъект – обобщенный, отвлеченный от конкретного субъекта. На основе субъектно-предикатной теории строится классификация простых предложений, разработанная А.А.Шахматовым.

Вопрос разграничения типов простых предложений занимает главенствующее место при обучении синтаксису современного русского языка, в частности, в вузовской программе, так как именно в синтаксисе отражаются Одним из спорных и

Нечленимые предложения – это предложения, выраженные одним словом или неразложимым словосочетанием частиц. Такие предложения обозначают простое утверждение или отрицание, выражают согласие или несогласие, дают эмоциональную оценку предшествующему высказыванию или содержат побуждение к действию. Такие слова-предложения не могут быть отнесены ни к о/с, ни к дв/с предложениям.

1. Утвердительные: –Это вы? – Да. Ага. Верно. Правда. Еще бы!
2. Отрицательные:– Вы спите? – Нет.(А если:Нет воды→ это уже членимое безл. предл.).
3. Вопросительные: –А? Ну? Неужто?
4. Междометно-оценочные:–Ай, ай! Вот так так! Ловко!
5. Междометно-побудительные:– Цыц! Вон! Баста!
6. Формы приветствия и речевого этикета:Спасибо! Пока! Здравствуйте! Доброе утро! До свидания!

Отличительными особенностями нечленимых предложений являются:

- 1) структурные особенности: а) синтаксическая нечленимость; б) они выражаются словами и неразложимыми словосочетаниями, не обладающими предметно-логическим номинативным значением и не способными входить в словосочетание, а именно: частицами, модальными словами, междометиями, словами междометного типа. Этим объясняется

морфологическая бесформенность нечленимых предложений. Поскольку эти конструкции часто состоят из одного слова, то их называют словами-предложениями. Такое количественное определение нечленимых предложений, конечно, является условным, поскольку существует много односоставных предложений, состоящих из одного слова, а также довольно регулярно нечленимые предложения выражаются словосочетанием, чаще фразеологическим.

2) Семантические особенности. Нечленимые предложения не содержат конкретного высказывания. Их значение семантически неопределенно и отвлеченно, связано с выражением эмоциональных, модальных, волевых отношений говорящего. Значения этих предложений выявляются в живой речи, конкретной ситуации, диалоге, где оно становится понятным из содержания окружающих его предложений. Нечленимые предложения бывают утвердительными и отрицательными; вопросительными, повествовательными и побудительными; невосклицательными и восклицательными; неосложненными и осложненными.

Рассмотрим основные виды нечлененых предложений, учитывая характер их выраженности и семантику.

1. Нечленимые предложения, выражающиеся частицами или ФЕ, соотносимыми с ними. Ты любишь стихотворения Ахматовой? – Да. Нет. Едва ли. Еще бы. А как же.; Говорят, завтра будет экзамен. – Разве? Неужели?

2. Нечленимые предложения, выраженные модальными словами или модальными ФЕ. Ты сможешь принести завтра тетрадь? – Конечно. Разумеется. Безусловно. Может быть. По всей вероятности. Такие конструкции называют модальными словами-предложениями.

3. Нечленимые предложения, выраженные междометиями или междометными ФЕ (междометные предложения). Машка сдала экзамен на пять. - Ну! Ба! Ух ты! Черт возьми! Вот так! Ишь ты! Иди ты! Вот тебе и раз! Клево! При этом! Ну и слава Богу!

4. Побудительные междометные предложения: Брысь! Айда! Стоп!

5. Нечленимые предложения, выраженные формулами речевого этикета, которые близко стоят к междометиям. Они формируются из слов: Спасибо, пожалуйста, здравствуй, прощай, спокойной ночи.

В имеющихся определениях нечленимых предложений, кроме этой основной особенности таких предложений, указывается также на:

Способ морфологического выражения нечленимых предложений. Например, В.В. Бабайцева пишет, что это «высказывания, выраженные частицами, модальными словами и междометиями» (В.В.Бабайцева);

Сферу употребления нечленимых предложений. Н-р, В.Ю.Меликян отмечает, что «широко нечленимые предложения употребляются в разговорной речи»;

Особенности их синтагматики. Н-р, В.Т.Гневко, авторы академических грамматик, Д.Э.Розенталь указывают, что нечленимые предложения не могут быть распространены при помощи пояснительных слов.

Структурные особенности нечленимых предложений. Нечленимые предложения представляют собой особый структурный тип, так как в их составе невозможно выделить ни подлежащего, ни сказуемого, «эти предложения нельзя отнести ни к двусоставным, ни к односоставным» (Н.С. Валгина);

Семантику. Н-р, Е. С. Скобликова отмечает, что нечленимые предложения выражают «эмоциональную, волевою, модально-оценочную или контактно-устанавливающую реакцию говорящего на ситуацию, но не называют ни характера этой реакции, ни компонентов соответствующей ситуации».

В специальной литературе нечленимые предложения называются по-разному:

1. Нечленимые предложения (большинство);
2. Слова-предложения (Д.Э.Розенталь, В.В.Бабайцева, Е.И.Диброва, школа);
3. Коммуникаты-релятивы (Л.А.Новиков);
4. Релятивы (Н.С. Валгина);
5. Коммуникемы (О.Б.Сиротинина).

Неоднозначность терминологии проявляется и в том, что данные синтаксические единицы называют то предложениями (Д.Э.Розенталь), то высказываниями (Р.Н.Попов, В.В.Бабайцева). В. А. Белошапкина называет их «высказываниями, не имеющими формы предложения». И. П. Распопов - «лишь эквивалентами или субститутами предложений». Л.А.Новиков считает, что «коммуникаты-релятивы предложением не являются», так как не обладают предикативным значением, не имеют диктумного значения, а содержат только модальный смысл, то есть имеют только модальное значение. Предложение же в отличие от релятивов имеет и

диктум (пропозицию), и модус (Современный русский язык / Под ред. Л.А.Новикова. — М., 2001. — С. 610).

Объём нечленимых предложений понимается по-разному. Прослеживается широкое (В.Ю.Меликян) и узкое (Грамматика современного русского языка и большинство лингвистов) понимание нечленимых предложений. Так, Н.Ю.Шведова под нечленимыми предложениями понимает предложения «с индивидуальными отношениями компонентов и с индивидуальной семантикой. В этих предложениях словоформы связываются друг с другом идиоматически, не по действующим синтаксическим правилам функционируют служебные и местоименные слова, частицы и междометия».

В. Ю. Меликян подразделяет нечленимые предложения по характеру выражаемого значения на две группы: построения с понятийной (номинативной) и с непонятийной (неноминативной) семантикой. Первые представляют собой фразеологизированные конструкции, обладающие четко определяемой синтаксической схемой и лексической проницаемостью. Вторые в лингвистической литературе получили название коммуникем.

Коммуникема - коммуникативная единица синтаксиса, представляющая собой слово или сочетание слов, грамматически нечленимая, нерасчлененно выражающая определенное непонятийное смысловое содержание, являющаяся реакцией на те или иные факты объективной действительности и выполняющая в языке эстетическую функцию.

Непонятийность семантики коммуникемы предполагает отсутствие у неё номинативного значения: неполнозначные лексические единицы лишены его изначально, а полнозначные теряют его при вхождении в состав конструкции.

Это делает её отчасти сходной с частицами и междометиями.

Остановимся на анализе коммуникем как одной из структурно-семантических разновидностей нечленимых предложений.

Термин «коммуникема» находится в родовидовых отношениях с термином «нечленимое предложение». К коммуникемам относятся предложения особого структурного типа. Как отмечает Е. М. Галкина-Федорук, «основной чертой данного типа предложений является не только их синтаксическая нерасчлененность, но и абсолютная их нечленимость на обычные структурные составы - подлежащее и сказуемое» (Современный русский язык 1964. С. 438). Таким образом, нечленимый характер структуры этих конструкций обусловлен особенностями их семантики. В

них выражаются мысли без членности на субъект действия и само действие: «Типичные нечленимые предложения нечленимы как грамматически, так и логически» (В.В.Бабайцева 1967. С. 23).

В то же время коммуникемы выражают относительно законченную мысль и поэтому являются коммуникативными синтаксическими единицами. Их основное содержание сводится к утверждению или отрицанию, согласию или несогласию, побуждению, общей экспрессивно-модальной оценке предшествующего высказывания, ситуации или собеседника, то есть коммуникемы служат для выражения отношения говорящего к окружающей действительности и употребляются преимущественно в ответных репликах диалогической речи, а также в монологической речи при подтверждении уже высказанного или при самовозражении. Они ситуативно обусловлены, зависимы от предшествующей реплики, реакцией на которую являются.

Коммуникемы значительно отличаются от предложений с понятийной семантикой, в которых могут быть отражены разные явления реальной действительности; в коммуникемах же отражается только реакция говорящего; С этим связано и различие в объеме информации: в предложениях с понятийным содержанием он максимален и безграничен, так как в них могут содержаться оценки и другие реакции любого участника акта коммуникации, а в коммуникемах он сужается до выражения только отношения говорящего.

Коммуникемы - более экономные, более краткие и более эмоциональные формы выражения отношения говорящего к объективной действительности. Возможно, их структурно-семантическая нерасчлененность тем и объясняется, что основной функцией конструкций является выражение большего содержания меньшими средствами.

Коммуникема является важным компонентом процесса общения благодаря своей особой функциональной нагрузке, которая заключается: 1) в восполнении отсутствующих (недостающих) языковых средств общения; 2) в придании речевому акту большей экспрессивности по сравнению с членимым высказыванием, которое она замещает; 3) в линейном и временном сокращении речевого акта благодаря замещению обычного, достаточно длинного в силу своей семантической, морфологической и синтаксической расчлененности высказывания или нескольких высказываний одной краткой репликой.

Коммуникема - это развивающееся, продуктивное и нормативное явление современной русской разговорной речи, это определенный тип синтаксического образования. Нечленимый характер коммуникемы соответствует основным принципам организации речи, текста. С формальной точки зрения это явление положительно сказывается на всей системе языка, так как позволяет избежать перенасыщенности текста языковыми единицами.

Таким образом, объём нечленимых предложений определяется по-разному, что связано с неоднородностью оснований, на которых они выделяются, а также сложностью самого предмета описания, которое подлежит дальнейшему изучению.

Использованная литература:

1. Современный русский язык: Система основных понятий: Учебное пособие: В 2 ч. / Под общ. ред. Л.Б. Селезневой. Ч. I: Понятия общие. Фонетика. Лексикология. Словообразование / Сост. Л.Б. Селезнева, Т.А. Пережогина, М.Ф. Шацкая. — Волгоград: Изд-во ВолГУ, 1999. — 184 с.
2. Современный русский язык [Текст] / Под ред. В. А. Белошапковой. – М.: Высшая школа, 1981. – 559 с.
3. Бабайцева, В. В. Односоставные предложения в современном русском языке [Текст] / В. В. Бабайцева. – М.: Просвещение, 1968. – 160 с.
4. Валгина, Н. С. Синтаксис современного русского языка [Текст] / Н. С. Валгина. – М.: Высшая школа, 1973. – 423 с.